

жаєт Покров Божьей Матери, а нижня, в середині іконостас із полуколонок, соединенных аркой, а по бокам его, с одной стороны – Петра I, Екатерину, гетмана Мазепу, основателя церкви, придворных и казаков, с другой – духовенство во главе, как полагают одни историки, с Феофаном Прокоповичем, а другие – с епископом Захарием Корниловичем. Последнее предположение надо считать более правильным, так как к тому времени, к которому приписывается икона, Феофан Прокопович был только профессором Киевской Духовной Академии, а Захарий Корнилович был епископом Переяславским и к тому же восстанавливал Михайловский собор. Икона замечательна художественным изображением лиц, нарядов, правильностью расстановки групп и общей живописью. Недалеко от Переяслава в с. Сулимовке имеется такая же икона, отличающаяся тем только, что вместо Петра I и Екатерины I изображены царь и царица, библейские облика [1].

Колокольня, находящаяся с западной стороны церкви ничего общего со стилем церкви не имеет, выстроена она недавно. Первая колокольня была, как и теперешняя, каменной. В 1837 г. она была разобрана и заменена деревянной, пристроенной к западному притвору церкви.

В общем, вся церковь оставляет неприятное давящее впечатление. Тарас Шевченко о ней как-то сказал, что она неуклюжа и бесхарактерна и это определение как нельзя лучше характеризует Покровскую церковь [2].

9/VIII-1923. слушат. Археологич. и-та Р. Б. Гельман”.

Варто вказати й на те, що до сьогодні збереглося декілька малюнків із зображення храму: козака Чепіги Т. Шевченка, виконаний у 1845 р. під час його приїзду у Переяслав та архітектора, академіка, переяславця В. Заболотного 1924 р. [3]. У місцевих жителів також можна відшукати фотографії цієї церкви. Ось і все що збереглося донині від культової споруди початку XVIII ст.

Примітки

1. Сучасний дослідник українського іконопису Д. Степовик також вказує на те, що на цій іконі, вірогідніше, зображено візантійського імператора з імператрицею. Адаже молодий монарх на сулимівській іконі жодною рисою не схожий на Петра I (у нього борода, якої російський самодержець не носив). – С. 66.
2. АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 13-4. Ф. Ернст, од. зб. 225. Доклад о Покровской церкви г. Переяслава. Автор – Р. Б. Гельман. 1923 р., 4 арк. Рукопис.
3. *Набок Л. М., Колибенко О. В.* Православні храми Переяславщини: історія, дослідження, сучасність / Л. М. Набок, О. В. Колибенко. – К., 2007. – 176 с.
3. *Ніколенко А. П.* Переяславу – 1100. – К.: Міленіум, 2007. – 296 с.; іл.
4. *Степовик Д.* Історія української ікони Х–ХХ століть. – К.: Либідь, 1996. – 440 с.; іл.

Цвиркун А. Ф.

Кандидат исторических наук, доцент
Институт стратегических исследований, заместитель директора, г. Одесса

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТАНТИЗМА В УКРАИНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. В ОЦЕНКЕ РОССИЙСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

Во второй половине XIX в. в России существовала многочисленная литература, посвященная феномену малороссийского штундизма, как разновидности европейского протестантизма. К сожалению, современные украинские историки недостаточно внимания уделяют этой проблеме, несмотря на то, что она непосредственно касается проблемы конкуренции на территории Украины двух цивилизаций – европейской и российско-азиатской, которая не прекращается и сегодня.

В работе поставлена цель изучить отношение российского общества к распространению протестантизма в Украине на основе анализа материалов прессы.

В российской периодике второй половины XIX в. немало внимания уделялось причинам распространения штунды в Украине. Главными виновниками свращения православных оказались немцы-колонисты. Глетворное влияние “загнивающего” Запада было излюбленной темой российской журналистики известного направления. По мнению одного из авторов

“Русского вестника”, в штунду совращаются те, кто оторван от родной почвы и вынужден работать по найму у немцев-колонистов [2, 36]. Этот автор обрушивается с критикой и на российскую либеральную интеллигенцию, которая, по его мнению, в отношении штундизма ведет себя очень двусмысленно.

С этими обвинениями в адрес немцев-колонистов не согласилась либеральная пресса. В “Русской мысли” один из авторов справедливо отметил, что обвинители немцев-колонистов убеждены, что среди русского (украинского) народа, в русском (украинском) уме не может зародиться какой-нибудь идеи, “что если идея появилась, то уж непременно надо искать в ней “совратителя”, “лжеучителя” и непременно из чужих, а тут к тому же “гнилой Запад” [7, 144].

Еще одна причина распространения штундизма – это реформа 1861 г., но не с точки зрения развития товарно-денежных отношений. По мнению некоторых авторов, после освобождения крестьян народ стал больше интересоваться окружающей жизнью, но недостаток образования не дает ему возможность сделать правильный выбор. Однако присутствовала и противоположная точка зрения. Автор солидного исследования “Южнорусский штундизм” о. А. Рождественский был уверен, что причиной распространения штундизма является развитие грамотности и распространение Святого Писания на русском языке. Другими словами, одна из причин появления протестантизма в Украине та же, что и в Европе – массовое распространение Библии на национальных языках.

Это утверждение сразу вызвало критику на страницах повременной печати. Автор рецензии на книгу А. Рождественского П. Козицкий на страницах “Православного обозрения” пишет: “Неужели грамотный, прочитав несколько книжек, пересоздается под их влиянием как по мановению волшебного жезла? Ничуть не бывало. Нам известно, что грамотность среди малороссов служила и служит на пользу православия” [4, 625].

Не обошлось и без обвинений в адрес православных священников. По мнению некоторых авторов, распространение штундизма можно объяснить с одной стороны тем, что священники влчат жалкое существование и у них нет стимула для борьбы с протестантизмом, а с другой стороны – многие священники ведут безнравственный образ жизни, тем самым подрывая авторитет церкви.

Причинам распространения протестантизма в Украине много внимания уделял журнал “Киевская старина”. Удивление вызывает точка зрения на эту проблему протоиерея о. П. Г. Лебединцева, который утверждал, что никакой почвы для распространения протестантизма нет и быть не может, а распространяется он, как и любое инфекционное заболевание, которое передается при контакте с заболевшим [3, 650].

Большой интерес вызывает заметка неустановленного автора, также опубликованная в “Киевской старине”. Причиной отпадения украинских православных в протестантизм он видит в недостатках православной церкви. По его мнению, украинские православные не получают в церкви утешения. “Не слышит он ни внятного чтения, ни хорошего пения, не слышит он живого прочувственного слова; не знает он ни значения священного действия, ни того, что он слышит в церкви”. Автор заметки единственный, кто подчеркнул роль языка в церкви. Украинский крестьянин не слышит проповеди на родном языке и это также отталкивает его от официальной церкви. “Чтобы пастырское слово было живым и действительным, чтобы оно проникло к сердцу пасомых – оно должно произноситься на языке народном, ибо только родная речь может найти дорогу к сердцу человека. Когда пастырь поучает прихожан на государственном языке, он этим самым выделяет себя из народной среды и ставит себя в разряд как бы чиновных лиц, обычно говорящих с народом тем же официальным языком” [8, 153].

Были попытки найти причины распространения штунды в национальном характере украинцев. Один из авторов писал, что украинцы не уважают церковь, что связано с низким уровнем нравственности священников. Здесь речь идет, прежде всего, о корыстолюбии служителей культа и то, что они склонны поддерживать помещиков против крестьян. “Малоросс – поэт и мыслитель по природе, – и без того никогда не стоял за обряды, которые, кстати, обходились так дорого благодаря необходимости вступать в сделки с попами и жидами” [7, 150]. И еще одна черта национального характера украинцев способствовала их совращению – индивидуализм. “Малоросс – индивидуализм от природы и терпеть не может ничего гуртового, общинного в своей обыденной жизни” [7, 152].

На страницах российской прессы можно найти немало интересного материала о жизни штундистов и об их учении. Критики штундизма иногда не гнушаются и явной клеветы. Один из авторов Л. Твердохлебов прямо обвиняет штундистов в том, что они практикуют свальный грех. Кроме того, автор прозрачно намекает на то, что приверженцы штунды работают на пользу Германии, а украинцы-штундисты держат в своих хатах портреты Вильгельма II и Бисмарка [6, 829]. Однако источниками эти заявления не подтверждаются.

Были обвинения и в том, что штундисты заманивают украинских крестьян в секту, угощая их даровой водкой. В одном из очерков шла речь о некоем волостном писаре Брацлавского уезда, который таким путем заманил в штунду чуть ли не целое село. “Пропаганда имела успех. Многие из крестьян перестали посещать церковь по праздникам, не являлись даже к исповеди и причастию; другие перед женитьбой отказывались от изучения требуемых молитв, говоря, что можно жениться и не зная молитв” [9, 169]. Подлинность описанных событий вызывают большие сомнения, хотя бы потому, что штундисты алкоголь не употребляли категорически.

В целом российская интеллигенция относилась к распространению штундизма достаточно спокойно. Более того, многие поддерживали штунду, полагая, что таким образом отстаивают свободу совести и “светлые идеалы будущего”. Кроме того, интеллигенцию привлекали в штундизме именно протестантские мотивы. И. Харламов писал: “Штунда завоевала себе симпатии публики именно потому, что в ней видят наиболее полное развитие рационалистического приема религиозной мысли и преимущественное преобладание социальной, экономической стороны над религиозной” [7, 144].

Почти все авторы, даже противники протестантизма, вынуждены были писать о такой отличительной черте штундистов, как трезвость и трудолюбие. В качестве примера можно привести очерк, опубликованный в “Вестнике Европы”. Автор проживал некоторое время вместе со штундистами и пришел к выводу, что они живут лучше и богаче чем православные потому, что не пьют и много работают. Кроме того, автор утверждает, что слышал о штундистах только хорошие отзывы [10, 412].

Материалы прессы позволяют нам ознакомиться с взглядами на штунду простых украинских крестьян. В качестве примера можно привести очерк, написанный бедным украинским поденщиком “Как я стал духовным братом”.

Как утверждает автор, его интерес к штундизму возник после случайного знакомства с одним из идеологов этого учения М. Ратушным. Именно он посоветовал автору учиться грамоте и изучать Святое Писание. Стремление понять Евангелие и привело его к штундистам. В результате общения с ними он сформулировал свое понимание учения: “Вера же эта заключается в том, чтобы исполнять Евангелие; крещение должно совершаться над совершеннолетними; нужно уменьшить число праздников, никого не боготворить, кроме трех лиц Божьих, не почитать наравне с Богом святых, молиться через Иисуса Христа и Духа Святого к единому Богу, исполнять заповеди” [1, 169].

Однако главная причина, толкнувшая автора к вступлению в духовное братство – социальная. Этот довольно обширный очерк в значительной мере посвящен описанию беспросветного существования поденных рабочих, батраков, мелких ремесленников, которые не имели никаких перспектив выбиться из нищеты. На этом фоне штундисты выделялись взаимоподдержкой и взаимопомощью. Духовный брат, потерявший здоровье или работу, всегда мог рассчитывать на помощь своих братьев. Именно перспектива остаться в старости без средств к существованию и без крыши над головой и толкнула автора присоединиться к штундистам.

Многих авторов волновал вопрос – как остановить распространение штундизма? Мнение консервативной прессы было однозначным – призвать на помощь государство и карать штундистов вплоть до каторги. Что в итоге и было сделано. К мнению либеральной интеллигенции никто не прислушался. В либеральном издании, газете “Новороссийский телеграф” была опубликована статья, автор которой прямо возражает против принятия крутых мер в отношении штундистов. Он справедливо полагал, что эти меры только усилят влияние сектантов. Газета задается вопросом – почему же борьба со штундистов не достигает цели? По причине грубого физического воздействия на штундистов они приобретают ореол мученичества, а народная совесть слишком чутка к этому мученичеству. На штундистов необходимо воздействовать силой нравственного авторитета. Но способны ли приходские батюшки вести

такую сложную борьбу? Газета выражает сомнение на этот счет и приводит следующий пример. Священник города Вознесенска призвал местных штундистов для увещания и словопрений и в результате во время диспута потерпел позорное поражение [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что в вопросе о причинах распространения штундизма, российские публицисты в своем большинстве стояли на привычных позициях поиска внешнего врага. Он оказался под рукой – немцы-колонисты. Даже некоторые либеральные журналисты не отрицали этого влияния, хотя и относили его к числу второстепенных причин. Вопрос о том, почему распространение протестантизма в Украине начался только после крестьянской реформы, хотя немцы жили на юге со времен Екатерины II, остался без ответа. Другими словами экономические причины этого явления прошли мимо внимания журналистов.

Анализируя материалы российской периодики можно также сделать вывод, что влияние штундизма в Украине было настолько сильным, что не на шутку обеспокоило и православную церковь, и значительную часть российского общества. Даже солидные столичные издания уделили штундизму большое внимание. Можно утверждать, что если бы к штундистам не были бы применены репрессивные меры, то эта церковь имела все шансы стать одной из самых влиятельных в Украине, серьезно потеснив православие. В этом случае история Украины могла бы пойти совсем другим путем.

Примечания

1. А. Г. Как я стал “духовным братом”. Из записок штундиста // Устои. – 1882. – № 9. – С. 165 – 203.
2. Воронов А. Штундизм // Русский вестник. – 1884. – № 3. – С. 5-45.
3. Европейский баптизм – родоначальник малорусской штунды // КС. – 1885. – № 12. – С. 639-650.
4. Козицкий П. Южнорусский штундизм // Православное обозрение. – 1891. – № 3. – С. 615-629.
5. Новороссийский телеграф. – 1884 – 23 сент. (5 окт.). – № 2875.
6. Твердохлебов А. Русский штундизм в связи с сектантством Харьковской епархии // Вера и разум. – 1894. – № 12. – С. 817-834.
7. Харламов И. Штундисты // Русская мысль. – 1885. – № 10. – С. 143-158.
8. Штунда в Волынской губернии // КС. – 1903. – № 6. – С. 149-154.
9. Штундизм в Подольской губернии // Православное обозрение. – 1877. – № 9. – С. 166-170.
10. Южный А. На днепровских порогах и два дня у штундистов // Вестник Европы. – 1881. – № 7. – С. 399-419

Яненко А. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

КОМІСІЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ЗАПОВІДНИКА “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙНИЙ ГОРОДОК”: ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Одним із традиційних принципів вітчизняної музейної справи є визнання музею потужним науково-дослідним осередком. Підвалини цього, закладені ще у XIX ст., протягом 1920 – на початку 1930-х рр. реалізовувались на теренах УСРР шляхом детального вивчення та реставрації музейних предметів, здійснення експедиційної діяльності, розробки питань методики комплектування і студіювання фондової збірки, музеєфікації об’єктів мистецького та історичного значення тощо. Прагнення інтелектуального співтовариства залучити до дослідницької роботи якомога більшу кількість зацікавлених науковців та аматорів спричинило до утворення у системі музейних закладів УСРР таких наукових структурних інститутів, як комісії, товариства, наради, гуртки, кабінети тощо з вивчення та популяризації провідного об’єкта дослідження відповідного музею чи заповідника. Такі структурні одиниці протягом 1920 – на початку 1930-х рр. діяли при Черкаському округовому (Нарада по справах вивчення Притясминня та Кабінет виучування Шевченківщини), Миколаївському історико-археологічному (Товариство друзів музею), Хорольському науковому (Гурток аматорів світознавства та краєзнавства), Полтавському державному, Художньо-історичному ім. Т. Г. Шевченка в м. Лебедині на Харківщині музеях та музеї Старобільського краю на Донеччині (гуртки краєзнавства), Вінницькому музеї культури і мис-

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015